

EJE 1

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

Ejercicio didáctico del acompañamiento
tutorial: aproximación a su *praxis* desde
la perspectiva vivencial de sus actores

«Nuevos paradigmas y
experiencias emergentes»

Ejercicio didáctico del acompañamiento tutorial: aproximación a su *praxis* desde la perspectiva vivencial de sus actores

Didactic Exercise of the Tutorial Accompaniment: Approach to its Praxis from the Experiential Perspective of its Actors

Franklin Salas¹

Resumen

Introducción: Se infiere percepción por mejorar, entre actores participantes en proceso de generación de conocimiento durante ejercicio tutorial. Hecho muy significativo para cumplimiento de requisitos de egreso en programas académicos y escenario natural para la investigación académica. **Objetivo:** Disertar sobre el ejercicio de la tutoría y su incidencia en la *praxis* investigativa de estudiantes universitarios (ciencias sociales), desde una perspectiva vivencial. **Método:** enfoque mixto desde la complejidad, con base en revisión documental y de carácter descriptivo, aplicando cuestionario anónimo a 341 estudiantes de siete (7) universidades y entrevista a 10 docentes con experiencia tutorial. **Resultados:** Percepción por mejorar: Desempeño de actividades; Nudos críticos en manejo de normativas, apropiación de competencias y satisfacción del proceso. **Conclusión:** Se infiere sistema de creencias generalizado en cuanto al rol tutorial y tutorado que incide en satisfacción del proceso. **Recomendación:** Profundizar el acompañamiento investigativo para promover condiciones adecuadas en el fortalecimiento de competencias investigativas durante el proceso tutorial.

Palabras clave: competencias, didáctica, investigación, *praxis*, tutoría, vivencia.

Abstract

Introduction: Perception is inferred, to be improved, among actors participating in the process of knowledge generation during the tutorial exercise. This is a very significant fact for the fulfillment of graduation requirements in academic programs and a natural scenario for academic research. **Objective:** To discuss the exercise of tutoring and its incidence in the research Praxis of university students (social sciences), from an experiential perspective. **Methodology:** Mixed approach, from complexity, documentary and descriptive review; applying anonymous questionnaire to 341 students from seven universities. In addition, interview to 10 teachers with tutoring experience. **The results:** Perception to improve: Performance of activities; critical knots in management of regulations, appropriation of competencies and satisfaction with the process. **Conclusion:** A generalized belief system is inferred, regarding the tutorial and tutored role that affects the satisfaction of the process. **Recommendation:** To deepen the investigative accompaniment to promote adequate conditions in the strengthening of investigative competences during the tutorial process.

Keywords: competences, didactics, research, praxis, tutoring, experience.

¹ Fundación Galileo para el Avance de la Ciencia en Ecuador, Ecuador, acvenisproh@gmail.com

1. Introducción

En el marco del ejercicio de la docencia se realiza el acompañamiento en la construcción del conocimiento, en pre y postgrado. Es bien sabido que la cúspide de un participante lo constituye la elaboración de trabajos o tesis, como requisito de grado y *praxis* científica.

Por lo general, existen dos (2) protagonistas: el estudiante y el docente asignado como tutor. A su vez, se encuentran inmersos en contextos más complejos de actividades didácticas y administrativas normadas, que se erigen como condicionantes de esta actividad.

Existe inquietud en torno a este tema como parte significativa del hecho educativo. Esto lo destacan Hernández y Vallejo (2017), quienes expresan:

los procesos de autoevaluación y acreditación han llevado a varias unidades académicas y administrativas a entender las prácticas de acompañamiento tutorial como parte de su componente curricular, y como una estrategia clave para lograr rendimientos de excelencia en sus líneas de trabajo (p. 12).

Así, disertar sobre el acompañamiento tutorial implica aproximaciones disciplinarias, dada su complejidad. Es la búsqueda de condiciones que faciliten procesos de aprendizaje y desarrollo personal fructíferos entre los actores educativos, considerando la dinámica cambiante del entorno.

Ello es destacado por Ramírez, D. y Chávez L. (2012), evocando a Vygotsky, cuando manifiestan: «la mediación es entendida por tradición como la acción intencional, usualmente llevada a cabo por el asesor, que busca cambiar un comportamiento en las interacciones sociales dentro del salón de clases» (p. 1). En otras palabras, viene dada por una interacción estrecha tutor-tutorado, donde el docente juega un papel preponderante.

Sin embargo, esta relación implica un universo más amplio; coexistiendo con factores que inciden como las políticas educativas, financiamiento, planes de desarrollo y desempeño. Este complejo entramado exige concebir acciones colectivas, desde la didáctica, que faciliten los objetivos educativos, tal como lo expresan Ramírez, D. y Chávez L. (2012): «Las herramientas y entornos están dados; depende de los actores definir la estrategia más adecuada de acuerdo con sus posibilidades y los objetivos planteados» (p. 14).

No obstante, persisten situaciones donde estudiantes cursan asignaturas en lapsos previstos; pero, cuando corresponde el período de redacción del trabajo final, un número significativo se va relegando con respecto a sus compañeros puesto que presentan dificultades para culminar su trabajo (Salas, 2021).

En este contexto se presumen estudiantes con situaciones por mejorar relacionadas con su tutor, dificultades interpersonales, comunicación hostil y, otros factores, como financiación, recursos técnicos, tiempo.

Todo ello dificulta la culminación efectiva de los trabajos de grado, situación que retrasa la formación y egreso de muchos participantes en los lapsos previstos.

Por tanto, el propósito general de esta investigación implica reflexionar sobre la percepción del acompañamiento tutorial en la construcción del conocimiento, desde la perspectiva

vivencial de los actores participantes. Como específicos: a) Determinar percepción en cuanto información sobre políticas de investigación, interacción académica con tutor, apropiación de competencias investigativas y satisfacción del proceso en estudiantes; b) Develar sentires con relación a la ejecución operativa del acompañamiento tutorial desde la perspectiva del tutor y el tutorado; c) Fundamentar el sistema de creencias con relación a la percepción del acompañamiento tutorial, desde lo vivencial.

Es relevante, considerando como referencia, lo reseñado por Fundación UNAM (2020) la cual precisa que la Universidad Autónoma de México diseñó un curso gratuito para elaboración de tesis, como estrategia para mejorar la captación de sus estudiantes en esta modalidad, al constatar en su informe estadístico anual que cerca del 70 % se licenciaban mediante opciones distintas.

Se destaca ya la educación es asumida por el ordenamiento jurídico de la gran mayoría de los estados nacionales como un derecho humano con calidad y, en algunos como Ecuador, llevada a cabo con calidez (Art. 27, Constitución de la República del Ecuador, 2008).

2. Método

Se enmarca en un enfoque mixto, desde la complejidad, con base en revisión documental y carácter descriptivo. La población fue de tres mil (3000) estudiantes anónimos de pre y postgrado, en siete (7) universidades, para rendir confianza en respuestas. Diez (10), docentes con experiencia en tutoría. La muestra fue de trescientos cuarenta y un (341) sujetos, con heterogeneidad de 50 %, error de 5 % y confianza del 95 %.

Se aplicaron técnicas de encuesta y entrevista mediante cuestionario y guion, respectivamente. El cuestionario, de carácter mixto, fue validado por expertos y calculado su índice de confianza. Las técnicas de análisis fueron: a) Estadística descriptiva (moda) para datos cuantitativos; b) Contrastación y análisis de contenido, presentes en todo el trayecto investigativo.

3. Resultados

Tabla 1
Dimensión Percepción tutorado

Ítems	Escala			Total
	Muy frecuente	Frecuente	Nada frecuente	
Acceso a información	23	32	286	341
Situaciones de ansiedad	122	57	162	341
	Muy bien	Bien	Regular	341
Desempeño general tutor	77	21	243	341
Competencias técnicas tutor	69	41	231	341

(Continuación)

Ítems	Escala			Total
	Muy frecuente	Frecuente	Nada frecuente	
	Muy bien	Bien	Regular	341
Resolución de conflictos	54	22	265	341
Calidez en atención	23	11	307	341
Fomento de iniciativa	15	9	317	341
Apoyo moral	61	43	237	341
	Muy importante	Importante	Nada importante	
Importancia para su proyecto de vida				
	Muy satisfecho	Satisfecho	Nada satisfecho	
Satisfacción	27	32	282	341

Nota: Trabajo de campo (2021)

Tabla 2
Sentires Percepción informantes: tutor / tutorado

Categorías	Registros informantes (Descriptor predominantes y destacados)	
	Tutor	Tutorado
Relación efectiva entre las políticas investigativas y la ejecución.	<ul style="list-style-type: none"> - Poco interés en estudiantes sobre información investigativa institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poco o ningún mecanismo de información sobre políticas investigativas.
Percepción de desempeño entre actores participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Estudiantes les hacen el trabajo y no lo estudian. - No quieren trabajar. - No tienen interés. Solo quieren aprobar. - Son pocos los que quieren trabajar. - Es un nivel de posgrado. Deben investigar. - Exceso de trabajo en las tutorías. - La virtualidad acrecienta el trabajo. - A toda hora exigen atención. 	<ul style="list-style-type: none"> - No corrige nada. - No apoya. - No entiendo lo que quiere. - Tutor peleado con jurado me perjudicó. - Arrogancia, prepotencia. - Había mejores tutores que el mío. Apoyaban a los compañeros. - Me humilla frente a mis compañeros. - Normas poco claras. - Muy costoso.

Nota: Trabajo de campo (2021)

4. Discusión y conclusiones

En cuanto a la percepción del estudiante de los ítems alejados del deber, se reflejan en nivel de información, interacción académica con tutor, apropiación de competencias investigativas, desempeño tutorial y satisfacción.

Los tutores reportan percepción similar en satisfacción de la ejecución operativa, resolución de conflictos y responsabilidad del estudiante en el resultado de su desempeño.

Se infiere un sistema general de creencias con relación a la autoridad del tutor y su responsabilidad máxima en el resultado del acompañamiento en estudiantes. Ambas categorías de informantes perciben al proceso con muchos obstáculos logísticos, financieros, plataformas virtuales exigentes, conflictos interpersonales y poco interés en la investigación.

Las situaciones reportadas no coinciden con premisas orientadas al deber ser educativo. En este sentido, Buber (2001) proclama que «la relación es el alma de la educación» (p. 22); infiriéndose un aspecto fundamental como lo es la comunicación y que, de ello, se generan lazos que unen la imagen perceptible de la institución, según indican Pérez y Torres (2017) construida «a medida que un grupo de personas construyen una institución en cuanto a sus objetivos» (p. 107).

En este contexto, se infiere, además, poco uso de estrategias para el manejo de emociones entre los actores participantes, aspecto este de gran incidencia, sobre todo para el estudiante, coincidiendo con García (2017) quien manifiesta sobre la mediación: «Esta tarea resultará tanto más dificultosa si la emoción no encuentra una manera apropiada de canalizarse» (p. 2). Ello tiene cabida en teorías educativas actuales que se evidencian en acciones de los estados nacionales como lo cita Clavijo et al. (2020): «políticas públicas afines con la educación han progresado en la generación de mecanismos que permiten avanzar en la inclusión, mirando la diversidad desde un marco más comprensivo, destacando en positivo los rasgos distintivos de los estudiantes». (p. 115); no obstante, se requiere tiempo y voluntad entre las instituciones educativas para estudios, como el presente, que ofrezcan insumos para el mejoramiento constante de sus procesos, entre ellos, el acompañamiento tutorial.

De esta manera, la universidad, como ente activo debe propiciar condiciones necesarias para promover creatividad, considerando a la emoción en el marco de un acompañamiento productivo entre los actores del hecho investigativo; siendo, además, reflejo de sus acciones, concordando con Molero et. al. (2020) cuando destaca: «Los bloqueos de la creatividad indican las dificultades puestas por la organización para ser creativos». (p. 534); en otras palabras, están llamadas a ser participantes activos.

Todos los reportes evidencian una aproximación significativa del impacto de estas circunstancias en el sentir y desempeño del estudiante al elaborar su informe lo que llama a reflexionar a los educadores, como figura destacada, sobre la base de las competencias necesarias (dentro del sistema de creencias generado a partir de los datos) para liderar ajustes necesarios en la búsqueda de mejorar esta actividad.

Esta necesidad evoca la referencia de una carta escrita por el Libertador Simón Bolívar (1824) a su maestro Simón Rodríguez, cuando expresa: «Ud. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me

señaló» (p. 1). Este sentir, sin duda, pone de manifiesto el compromiso de los docentes con su vocación y su ejercicio en tan importante proceso.

5. Referencias bibliográficas

- Bolívar, S. (1824). *Carta de Simón Bolívar a su maestro Don Simón Rodríguez*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/carta-que-envia-simon-bolivar-a-su-maestro-don-simon-rodriguez--0/html/ff6c3814-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
- Buber, M. (2001). *La relation, âme de l'éducation?* París: Parole et Silence
- Clavijo Castillo, Ruth Germania, & Bautista-Cerro, María José. (2020). La educación inclusiva. Análisis y reflexiones en la educación superior ecuatoriana. *ALTERIDAD. Revista de Educación*, 15(1), 113-124. <https://doi.org/10.17163/alt.v15n1.2020.09>
- Fundación UNAM (2020). *Curso gratuito en línea para elaborar una tesis*. Sitio oficial. <https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/unam-crea-curso-gratuito-en-linea-para-titulacion/>
- García Herrera A. (2017). Los sentimientos y las emociones en el proceso de mediación. *Revista de Mediación*, 10(1). <https://revistademediacion.com/articulos/los-sentimientos-las-emociones-proceso-mediacion/>
- Hernández, C., & Vallejo, F. (2017). Acompañamiento tutorial en la Universidad de Antioquia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 52. Colombia. <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/941/1388>
- Molero-Jurado, María del Mar, Pérez-Fuentes, María del Carmen, Soriano, José Gabriel, Tortosa, Begoña, María, Oropesa, Nieves Fátima, Simón-Márquez, María del Mar, & Gázquez-Linares, José Jesús. (2020). Personalidad y percepción de la creatividad en el trabajo sobre el engagement en enfermería. *Anales de Psicología*, 36(3), 533-541. Epub 21 de diciembre de 2020. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.36.3.405391>
- Pérez, J., & Torres, E. (2017). Evaluación de la imagen organizacional universitaria en una institución de educación superior. *Contaduría y administración*, 62(1), 105-122.
- Ramírez, D., & Chávez L. (2012). *El concepto de mediación en la comunidad del conocimiento*. Sinética. *Revista electrónica de Educación*. Universidad Jesuita de Guadalajara. Páginas 1-16 <http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n39/n39a4.pdf>
- Salas, F. (2021) *Aproximación teórica del sistema de creencias sobre el acompañamiento tutorial en la generación de conocimiento: una mirada al universo de sus actores universitarios*. [Tesis Doctoral. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico Rural El Mácaro «Luis Fermín»: Venezuela].